

IT SOHASI VA UNING ZAMONAVIY TA'LIMDAGI O'RNI: BOSHLANG'ICH MAKTAB MISOLIDA

Shamuratova Dilnura G'ayrat qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Boshlang'ich ta'lim fakulteti

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15289399>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada axborot texnologiyalari sohasining zamonaviy ta'limdagi, ayniqsa, boshlang'ich maktablar misolidagi roli yoritib o'tilgan. Ushbu texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonining samaradorligi oshishi, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan qiziqishi kuchayishi, shuningdek, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi rivojlanishi kabi jihatlar ham tahlil etilgan. Maqolada mavjud adabiyotlar asosida nazariy asoslar keltirilgan va metodologik yondashuvlar orqali ilmiy asoslangan xulosalar chiqarilgan.*

***Kirish so'zlar:** Boshlan'ich ta'lim, texnologiyalar, metodlar, tanqidiy fikrlash, o'quv jarayoni, qobiliyatlar, dastur, kompyuter, savodxonlik.*

***Abstract.** This article highlights the role of information technology in modern education, especially in primary schools. Such aspects as increasing the effectiveness of the educational process with the help of these technologies, increasing students' interest in learning, as well as the development of teachers' professional competence were also analyzed. The article presents theoretical foundations based on existing literature and draws scientifically based conclusions through methodological approaches.*

***Keywords:** Primary education, technologies, methods, critical thinking, educational process, abilities, program, computer, literacy.*

***Аннотация.** В статье обсуждается роль информационных технологий в современном образовании, особенно в начальной школе. Также проанализированы такие аспекты, как повышение эффективности образовательного процесса, повышение интереса студентов к обучению и развитие профессиональной компетентности преподавателей с помощью данных технологий. В статье представлены теоретические основы, основанные на существующей литературе, и сделаны научно обоснованные выводы с помощью методологических подходов.*

***Ключевые слова:** Начальное образование, технологии, методы, критическое мышление, учебный процесс, навыки, программа, компьютер, грамотность.*

KIRISH

Boshlang'ich maktablarda interfaol va zamonaviy metodlardan foydalanish o'quv jarayonini samarali tashkil etishning asosi hisoblanadi. Axborot texnologiyalari sohasi zamonaviy ta'lim sohasida, jumladan, boshlang'ich maktablarda muhim ahamiyatga ega Axborot texnologiya vositalarining o'quv jarayoniga integratsiyalashuvi ta'lim samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqlarini kuchaytirish va ularning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini beradi. Boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash innovatsiyalar, ijodkorlik va ta'lim sohasidagi mukammalning yangicha davrini e'lon qiladi va bu o'quvchilarga murakkab rivojlanayotgan muvaffaqiyat qozonish imkonini beradi. Boshlang'ich ta'limdagi zamonaviy texnologiyalar maktab o'quvchilariga raqamli savodxonlik, muammolarni hal qilish, ijodkorlik va tanqidiy fikrlash kabi

XXI asrning asosiy ko‘nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Boshlang‘ich ta‘lim tizimiga zamonaviy texnologiyalarni integratsiyalashuvi o‘qituvchilarning darsda texnologiyalardan to‘g‘ri va samarali foydalanishlari uchun tajriba va bilimlar bilan ta‘minlash uchun o‘qituvchilarning doimiy malakasini oshirishni taqozo etadi.[1] Axborot texnologiya vositalaridan foydalanilganda ta‘limda shaxsga-yo‘naltirilgan yondashuvni amalga oshirish oson va butun o‘quv jarayonini samarali tashkil qilish imkoniyati paydo bo‘ldi. Dars jarayonida tayyor multimediali mahsulotlari, turli qiziqarli o‘yinlarga asoslangan metodlar va kompyuter ta‘limi dasturlari foydalanib, taqdimotlar va loyihalar yaratildi. Axborot texnologiyalarini barcha o‘quv fanlarda qo‘llash mumkin. Darslarda o‘quv va o‘yin dasturlaridan foydalanish o‘quvchilarning bilim olishlarida katta samara beradi. Boshlang‘ich ta‘limdagi o‘quvchilar uchun savodxonlikni oshirish bo‘yicha mashqlar yordam beradi. Boshlang‘ich sinflar o‘quvchilari uchun turli didaktik materiallar to‘plamidan foydalanib, turli xil nazorat mashqalari va jamoaviy mashqlar tayyorlash mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Texnologiya boshlang‘ich ta‘lim tizimida o‘quvchilar, o‘qituvchilar va ota-onalar o‘rtasida hamkorlik, muloqotni osonlashtiradi. Zamonaviy texnologiyalar ta‘limni individual o‘quvchilarning o‘rganish ehtiyojlari, tezligi va bir qancha afzalliklariga moslashuvchan ta‘lim usullarini qo‘llab-quvvatlaydi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini darsga qiziqtirishda yangi pedagogik texnologiyalarning ahamiyati muhim bo‘lib, ko‘rgazmali qurollar, turli interfaol o‘yinlarni pedagogik texnologiyalar asosida dars mashg‘ulotlari qiziqarli va oson olib boriladi. Hozirgi kunda davlatimiz tomonidan o‘qituvchilarning darslarga ijodiy yondashishini ta‘minlash uchun, ularning faoliyatlariga ilg‘or pedagogik va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy qilish hamda o‘quvchilarning dastlabki boshlang‘ich bilim egallash poydevori mustahkam bo‘lishi, fanlarni o‘zlashtirishga qiziqishlarini oshirish maqsadida zarur choralar ishlab chiqilib tatbiq etilmoqda. Ta‘limda ilg‘or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o‘quv mashg‘ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo‘llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, barkamol yuksak ma‘naviyatli shaxsni tarbiyalashda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda ta‘lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayonida qo‘llashga bo‘lgan qiziqish kundankunga ortib bormoqda. Buning sabablaridan biri, shu vaqtgacha an‘anaviy ta‘limda o‘quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o‘rgatilgan bo‘lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o‘zlari qidirib topish, mustaqil o‘rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o‘zlari keltirib chiqarishga o‘rgatadi. O‘qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Misol qilib Microsoft Power Point dasturini oladigan bo‘lsak, o‘qituvchilarning ko‘pchiligi bu dasturdan foydalanish bilimiga ega va o‘quvchilar turli qiziqarli qo‘llanma, materiallar tayyorlash uchun bu dasturdan ham foydalanishgan. Bu dastur yordamida yaratilgan taqdimotlar ta‘lim jarayonida axborot texnologiya vositalaridan foydalanishning juda samarali shakli hisoblanadi. Taqdimotda asosiysi – materialning axborotlilik, ko‘rgazmalilig, qiziquvchanligi hisoblanadi. Ushbu dastur orqali turli mavzu va fanlar bo‘yicha taqdimotlar yaratishda fotosuratlar, rasmlar, animatsiya, qo‘shimcha axborotlardan ham foydalanish mumkin. Bu esa tayyorlanayotgan materialni o‘quvchi yanada samarali o‘rganishi uchun oddiy qo‘llanmalarga nisbatan qiziqarliroq qilib beradi. Aynan axborot texnologiyalari ta‘limning universal vositasi hisoblanib, nafaqat o‘quvchilarda bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish imkonini beradi, balki shaxsiy xususiyatlarini ham rivojlantirish, o‘rganishga qiziqishlarini oshiradi. Hozirgi zamonaviy

dunyoda barkamol avlodni tarbiyalash, yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ularni har tomonlama rivojlangan shaxs etib voyaga yetkazish hozirgi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Asosan boshlang‘ich ta‘lim yoshidagi bolalarning yuksak bilim egallashida multimedia ta‘limi va axborot texnologiyalari ham muhim o‘rinda turadi. Multimedia ta‘limi orqali biz bolalarda milliy qadriyatlarni videorolik shaklida jonlantirish imkoniyatiga egamiz. Ta‘lim sohasida ham yangi axborot texnologiyalaridan keng foydalanish, an‘anaviy o‘qitish usullariga nisbatan samarali va yuqori natijalarga olib kelmoqda. Hozirda ta‘lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari, kompyuterlashtirish va kompyuter tarmoqlari ta‘lim jarayonining muhim negizi bo‘lib, yoshlarning yangi axborotlarga bo‘lgan talablarini qondirishga xizmat qilmoqda.

Barkamol avlodni voyaga yetkazishda zamonaviy o‘qitish metodlari, innovatsion texnologiyalar, multimedia vositalarining o‘rni va roli benihoya kattadir. Pedagogik texnologiyalar va pedagog mahorati, pedagog tajriba bilan bir qatorda, interfaol metodlar, multimedia vositalari barkamol avlodni bilimli, yetuk malakaga ega bo‘lishlarini ta‘minlab beradi. Pedagogik va psixologik tadqiqotlarda shu narsa ta‘kidlanadiki, axborot texnologiya vositalari o‘quvchilarning nazariy, ijodiy tafakkuri rivojlanishiga katta ta‘sir etadi. O‘quvchining xotirasida u yoki bu hodisa, jarayonning obrazli ifodalanishi o‘quv materialini boyitib, uning ilmiy jihatdan o‘zlashtirilishiga yordam beradi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining ta‘lim jarayoniga joriy etilishidan asosiy maqsad bu - aynan zamonaviy axborot muhiti uchun xarakterli bo‘lgan o‘quv faoliyatlarining yangi turlarini paydo bo‘lishi hisoblanadi.[2]

MUHOKAMA VA NATIJA

Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Bu jarayon ta‘lim sohasini ham e‘tiborsiz qoldirmadi. Ayniqsa, boshlang‘ich maktabda IT vositalaridan foydalanish o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, tanqidiy yondashuv va texnologik savodxonlikni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Boshlang‘ich ta‘lim bolalarning asosiy bilim poydevorini shakllantiruvchi bosqich hisoblanib, bu davrda IT vositalaridan to‘g‘ri foydalanish ularning kelgusidagi o‘quv faoliyatiga kuchli ta‘sir ko‘rsatadi. Axborot texnologiyalarining ta‘lim tizimiga integratsiyalashuvi bo‘yicha ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Bir qancha tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan izlanishlarda IT vositalari yordamida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatlari rivojlanishi ta‘kidlangan.[3] IT sohasi, asosan, boshlang‘ich ta‘lim tizimida yangi imkoniyatlarni ochib bermoqda. Chunki o‘quvchilarning texnologik savodxonligi, ijodiy fikrlashi va mustaqil o‘rganish qobiliyati asosan IT vositalari orqali rivojlanadi. Shu sababli boshlang‘ich maktablarda axborot texnologiyalarini to‘g‘ri va maqsadli joriy etish ta‘lim sifatini oshirishda muhim hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4884-sonli qarorida ham raqamli ta‘lim texnologiyalarini joriy qilish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilab qo‘yilgan.[4] Boshlang‘ich maktab dars jarayonlarida axborot texnologiyalarini joriy etish va qo‘llashning afzalliklarini hisobga olish, zamonaviy texnologiyalar sifatini yaxshilaydi, chunki u yuqori estetik va hissiy darajada dars o‘tkazishga sharoit yaratib beradi. Shu sababli, axborot texnologiyalaridan ta‘limda foydalanish muhim ahamiyatga ega. O‘quv jarayoni axborot texnologiyalaridan samarali foydalanishda hech qanday shubha qoldirmaydi, chunki axborot texnologiyalaridan foydalangandan, o‘quvchilarning o‘z assimilyatsiyasini oshirish, o‘qitish sifatini oshirishga va talabalar faoliyatini kuchaytiradi. Xalqaro tajribalarda ham boshlang‘ich ta‘limda IT vositalarining qo‘llanilishi muhim o‘rin tutadi. UNESCO hisobotida interaktiv vositalardan foydalanish bolalarda ta‘limga bo‘lgan qiziqishni oshirishi, ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirishi qayd etilgan.[5] Bundan tashqari axborot-kommunikatsiya texnologiyalari

o‘quvchilarni qiziqarli olamga olib kirishda o‘qituvchining imkoniyatlarini ham kengaytirib beradi va bunda o‘quvchilar axborotlarni mustaqil ravishda izlab topadilar, tahlil qiladilar va uni boshqalarga ham yetkazishlari mumkin. Bolani axborot bilan ishlashga, o‘qishga o‘rgatish - zamonaviy boshlang‘ich sinflarning muhim vazifasi hisoblanadi. Axborot texnologiya vositalaridan dars jarayonida foydalanilganda ta’limda shaxsga-yo‘naltirilgan yondashuvni amalga oshirish oson bo‘lib qoladi, butun o‘quv jarayonini samarali tashkil qilish imkoniyati yanada kengayadi.

Dars jarayonida tayyor multimediali mahsulotlari va kompyuter ta’limi dasturlaridan, o‘quv va sinfdan tashqari ishlarda Internet tarmog‘i vositalaridan foydalanib, multimediali ta’lim dasturlari va taqdimotlar, loyihalar yaratish o‘quvchilarni darsga bo‘lgan qiziqish va ishtiyoqlarini yanada oshirib beradi. Axborot texnologiyalarini barcha o‘quv fanlarida qo‘llash mumkin. Darslarda o‘quv va o‘yin dasturlaridan foydalanish katta samara beradi. Ona tili va Rus tili darslarida savodxonlikni oshirish bo‘yicha mashqlar yordam beradi, bunda bolalar kompyuterlarda turli xildagi amaliy topshiriqlarni bajarishlari mumkin. Boshlang‘ich sinflar o‘quvchilari uchun turli didaktik materiallar to‘plamidan foydalanib, ko‘rgazmali-mashqlar, nazorat mashqlari va test sinovlari modullari kiritilgan aralash kompyuter dasturlarini tayyorlash mumkin. Unga fanga oid qoidalarni joriy o‘rganish va umumlashtirilgan takrorlash uchun uchta variantlarda berilgan grammatika-orfografik mavzular bo‘yicha boy va turli materiallardan foydalanish yaxshi samara beradi. Masalan, 1-sinflarni misol qilib oladigan bo‘lsak, ularda o‘qish darsida elektron o‘quv qo‘llanmalari tayyorlab, foydalanish mumkin. Unda so‘zni tovushli-harfli tahlil qilish, so‘zning bo‘g‘inlari tuzilishi, ba’zi orfogrammalar o‘rganilishi turli qiziqarli ko‘rgazmali va ovozli material berish mumkin. Yorqin rasmlar, g‘aroyib, qiziqarli topshiriqlar kichik yoshdagi o‘quvchilarda ona tiliga qiziqishni oshirishga yordam beradi, o‘yin shaklida o‘quv materiali bilan tanishish imkonini beradi, o‘zini nazorat qilish va o‘quv uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi. Ushbu qo‘llanma bo‘yicha ta’lim jarayonini differentsiyalashga turli darajadagi murakkablikdagi topshiriqlarni tanlab olish yordamida erishiladi. Savodxonlikka o‘qitish bo‘yicha tematik rejalashtirishni ishlab chiqishda rejalashtirishga tegishli elektron mavzular va bo‘limlarni kiritish mumkin. Dars rejasini ishlab chiqishda individual va guruhli ishlash uchun kompyuterni qo‘llash maqsadga muvofiq bo‘lgan dars bosqichlarini ishlab chiqish lozim. Boshlang‘ich sinflar ta’lim jarayonida axborot texnologiya vositalaridan foydalanish faqat asosiy yo‘nalishlari shakllanadi. Passey o‘zining tadqiqotida texnologiya vositasida o‘quvchilar faqat bilim emas, balki faol o‘rganish jarayonida qatnashuvchilarga aylanishini ta’kidlab o‘tgan.[6]

XULOSA

Xulosa qiladigan bo‘lsak, zamonaviy axborot texnologiyalari hayotimizning barcha sohalarida, ayniqsa, ta’lim tizimida katta rol o‘ynamoqda. Boshlang‘ich maktab bosqichida IT vositalaridan foydalanish o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv, axborotni tez va samarali tahlil qilish kabi muhim ko‘nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Maqolada ko‘rib chiqilgan tahlillar natijasi shuni ko‘rsatadiki, ta’limda IT texnologiyalaridan foydalanish ta’limning samaradorligini oshiradi, o‘quvchilarning bilimga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi va o‘qituvchining didaktik imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu bilan birga, bu vositalar orqali darslarni individuallashtirish, gamifikatsiya qilish, interaktiv ta’lim muhitini yaratish imkoniyatini beradi. O‘qituvchilarning axborot texnologiya vositalari bo‘yicha bilim va ko‘nikmalarini muntazam yangilab borish, boshlang‘ich ta’limga mo‘ljallangan sifatli raqamli resurslar bazasini shakllantirish va ta’lim jarayoniga innovatsion yondashuvlarni joriy etish orqali ta’lim sifatini yanada oshirish mumkin. Shunday qilib, IT sohasi boshlang‘ich maktab

ta'limining ajralmas tarkibiy qismiga aylangan bo'lib, uning to'g'ri va samarali qo'llanilishi kelajak avlodning raqamli dunyoga tayyor bo'lib voyaga yetishida muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nurmatova D. B. “Boshlang'ich ta'lim tizimida zamonaviy texnologiyalardan foydalanish”. Ustozlar uchun ilmiy, badiiy va ommabop jurnal. 2024
2. Durmanova G. D, Turdiyev A. G'. “Boshlang'ich sinflarda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari”. Global Symposium on Humanity and Scientific Advancements Hosted From Paris France. 2021
3. Karimova N. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini axborot texnologiyalari asosida o'qitish. *Pedagogik ta'lim*, 1-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-sonli qarori. "Raqamli ta'lim texnologiyalarini joriy qilish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida".
5. UNESCO. (2021). *ICT in Education: A Critical Literature Review and Its Implications*. Retrieved from: <https://unesdoc.unesco.org>
6. Passey, D. (2010). *Technology-enhanced learning: learning through technology or learning with technology?* Journal of Educational Technology & Society, 13(4), 1–10.